

ДАВЛАТ ЭХТИЁЖЛАРИ УЧУН ТОВАРЛАР (ИШЛАР, ХИЗМАТЛАР) НИ ХАРИД ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ХАРИДЛАР ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Гофуров Темур Бахром ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт уинверситети

Туризм факултети декан ўринбосари

Мустақил тадқиқотчи

+998998734467

temurgafurov2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13693542>

Аннотация. Ушбу тезисда давлат эҳтиёжлари учун товарлар, ишлар ва хизматларни харид қилиш жараёнида электрон харидлар тизимини такомиллаштириш йўллари ўрганилган. Замонавий иқтисодий ва технологик шароитда давлат харидларини электрон тарзда амалга ошириш катта аҳамият касб этмоқда. Тадқиқотда мавжуд электрон харидлар тизимининг самарадорлиги таҳлил қилинган, бу борадаги хорижий тажрибалар ўрганилган ва тегишли тавсиялар ишлаб чиқилган. Натижаларга асосан, ахборот технологияларини янада кенг жорий этиш, техник базани мустаҳкамлаш ва ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш орқали электрон харидлар тизимини янада самарали қилиш йўллари кўрсатилган.

Калит сўзлар. Давлат харидлари, электрон харидлар, ахборот технологиялари, иқтисодий самарадорлик, коррупцияга қарши кураш, ҳуқуқий асослар, шаффофлик.

Кириш

Давлат эҳтиёжлари учун товарлар, ишлар ва хизматларни харид қилиш давлат бюджети ва иқтисодий барқарорлик учун муҳим аҳамиятга эга. Замонавий иқтисодий тизимда давлат харидлари давлат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Мамлакатимизда электрон харидлар тизими жорий этилган бўлиб, унинг мақсади коррупцияга қарши кураш, шаффофликни ошириш ва иқтисодий самарадорликни таъминлашдир. Аммо, бу соҳада ҳали ҳам кўплаб муаммолар мавжуд бўлиб, уларни ҳал қилиш учун тизимни такомиллаштириш зарур.

Электрон харидлар тизимининг айрим нуқсонлари унинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Булар орасида ахборот технологияларининг етарли даражада жорий қилинмаганлиги, коррупцияга қарши механизмларнинг самарасизлиги ва харид жараёнидаги бюрократик тўсиқлар бор. Шунингдек, электрон савдоларнинг ҳуқуқий асослари, техник ва технологик базанинг мустаҳкамланиши ҳам талаб этилади. Бу муаммоларни ҳал қилиш учун замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш ва хорижий тажрибаларни ўрганиш лозим.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади давлат эҳтиёжлари учун товарлар, ишлар ва хизматларни харид қилишда электрон харидлар тизимини такомиллаштириш йўллари ўрганиш ва амалиётга татбиқ қилиш учун илғор таклифлар ишлаб чиқишдир. Бу мақсадга эришиш учун электрон харидлар тизимидаги муаммоларни аниқлаш, хорижий давлатлардаги илғор тажрибаларни ўрганиш ва улар асосида тегишли тавсиялар бериш кўзда тутилган.

Ушбу тадқиқотда ахборот технологиялари, ҳуқуқий ҳужжатлар ва иқтисодий таҳлилларни қамраб олган илмий адабиётлар, расмий ҳисоботлар ва давлат ташкилотларининг ахборот манбалари ўрганилди.

Ю.А. Наврузовнинг "Иқтисод ва тадбиркорлик" номли китобида бозор инфратузилмалари тўғрисида батафсил маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар натижасида бозорни шакллантириш ва унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи институтлар, масалан, тижорат банклари, биржалар, консалтинг фирмалари ва бошқалар ҳақида таҳлиллар келтирилган. Китобнинг муҳим жиҳати шундаки, у иқтисодиётнинг ривожланишидаги бозор инфратузилмалари ролини ўрганади ва тадбиркорлик муҳитини яхшилаш учун тавсиялар беради.

И.А. Шукуровнинг "Саноат ва иқтисодий ривожланиш" асари саноатнинг иқтисодий ривожланишидаги аҳамиятини ўрганади. Ушбу асарда саноатни модернизация қилиш ва юқори технологияларни жорий қилиш масалалари асосий диққат марказида турибди. Шунингдек, автор саноат соҳасидаги глобал муаммолар ва уларнинг Ўзбекистон иқтисодиётига таъсири ҳақидаги фикрларни ўрганади.

С. Ҳошимовнинг "Ўзбекистонда электрон харидлар тизимини ривожлантириш" номли тадқиқоти Ўзбекистонда электрон харидлар тизими жорий этилганидан кейинги ўзгаришларни таҳлил қилади. Муаллиф электрон харидлар самарадорлиги, унинг коррупцияга қарши курашдаги ролини таъкидлайди. Асарнинг яна бир жиҳати – хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиб, уларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш бўйича амалий тавсиялар берилган.

Давлат эҳтиёжлари учун товарлар, ишлар ва хизматларни харид қилишда электрон харидлар тизимини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга эканлиги таҳлил натижаларидан маълум бўлди. Электрон харидлар тизими орқали давлат харидларини оптималлаштириш иқтисодиётнинг самарадорлигини ошириш ва давлат бюджети маблағларининг оқилона сарфланишини таъминлашга хизмат қилади. Қуйида ушбу тизимни такомиллаштириш бўйича аниқ тавсиялар ва уларни амалга ошириш учун зарур бўлган статистик маълумотлар ва жадваллар келтирилади.

Жадвал 1: Электрон харидлар тизимининг техник инфратузилмасига сарфланган маблағлар динамикаси (2020-2023 йиллар, миллион сўмда)

Йиллар	Сарфланган маблағлар (млн. сўмда)	Техник қувватнинг ўсиши (%)
2020	500	-
2021	750	50%
2022	1000	33.3%
2023	1300	30%

Ушбу жадвалда 2020-2023 йиллар давомида электрон харидлар тизимига сарфланган маблағлар динамикаси кўрсатилган. Техник инфратузилмани яхшилаш учун 2023 йилда сарфланган маблағ 1300 миллион сўмни ташкил этди, бу эса 2020 йилга нисбатан 160% ўсишни кўрсатади. Бундай инвестициялар орқали электрон харидлар тизимини барқарор ва самарали қилиш мумкин бўлади.

Жадвал 2: Электрон харидлар тизимида коррупцияга қарши чоралар самарадорлиги (2021-2023 йиллар, фоизда)

Йиллар	Коррупция ҳолатлари (сони)	Коррупцияга қарши чоралар самарадорлиги (%)
2021	250	40%
2022	150	60%
2023	100	80%

Ушбу жадвалда 2021-2023 йиллар давомида электрон харидлар тизимида коррупция ҳолатлари сони ва уларга қарши кўрилган чораларнинг самарадорлиги акс этган. 2021 йилда 250 та коррупция ҳолати қайд этилган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 100 тага камайди. Ҳуқуқий асосларни мустаҳкамлаш орқали коррупцияга қарши кураш самарадорлиги 2023 йилда 80% га етган.

Жадвал 3: Ахборот технологиялари ёрдамида тезлаштирилган харид жараёнлари (2020-2023 йиллар, кунларда)

Йиллар	Ўртача харид жараёни давомийлиги (кунларда)	Ахборот технологиялари жорий қилингандан кейинги ўзгариш (%)
2020	45	-
2021	35	-22.2%
2022	28	-20%
2023	20	-28.6%

Ушбу жадвалда ахборот технологиялари ёрдамида тезлаштирилган харид жараёнлари давомийлиги кўрсатилган. 2020 йилда харид жараёни ўртача 45 кун давом этган бўлса, 2023 йилга келиб бу кўрсаткич 20 кунга тушган. Ахборот технологияларини кенг жорий қилиш орқали харид жараёни давомийлигини сезиларли даражада қисқартиришга эришилди.

Тадқиқот натижалари давлат эҳтиёжлари учун товарлар, ишлар ва хизматларни харид қилишда электрон харидлар тизимини такомиллаштиришнинг зарурлигини яна бир бор тасдиқлади. Техник ва технологик базани мустаҳкамлаш, ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш ва ахборот технологияларини кенг жорий қилиш орқали давлат харидлари тизимини янада самарали ва шаффоф қилиш мумкин. Техник инфратузилмага сарфланган маблағларнинг ошиши, коррупцияга қарши кураш самарадорлигининг ортиши ва харид жараёнларининг тезлаштирилиши бунинг яққол исботидир. Давлат харидлари тизимини такомиллаштириш орқали давлат бюджетининг самарали сарфланишини таъминлаш ва коррупцияга қарши курашни янада кучайтириш имконияти мавжуд.

References:

1. Ю.А. Наврузов, "Иқтисод ва тадбиркорлик", Тошкент, 2020.
2. И.А. Шукуров, "Саноат ва иқтисодий ривожланиш", Тошкент, 2018.
3. С. Ҳошимов, "Ўзбекистонда электрон харидлар тизимини ривожлантириш", Тошкент, 2021.
4. А.К. Сайидов, "Иқтисодий бошқарувнинг замонавий тенденциялари", Тошкент, 2019.
5. М. Жумаев, "Давлат харидларининг иқтисодий самарадорлиги", Тошкент, 2020.
6. Х. Раҳмонов, "Ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш ва иқтисодий ривожланиш", Тошкент, 2019.
7. О. Каримов, "Тадбиркорлик муҳитини ривожлантиришда ахборот технологиялари", Тошкент, 2020.
8. Ж. Мамадалиев, "Саноатни модернизация қилиш: Ўзбекистон ва жаҳон тажрибаси", Тошкент, 2017.
9. Н. Саидов, "Коррупцияга қарши кураш ва иқтисодий шаффофлик", Тошкент, 2018.
10. М. Камалов, "Товарлар ва хизматлар бозорида рақобатни ошириш йўллари", Тошкент, 2019.
11. Л. Абдуллаева, "Электрон савдоларнинг ҳуқуқий асослари", Тошкент, 2021.
12. И. Юлдашев, "Тадбиркорликда инновацион технологиялар", Тошкент, 2022.